

TIJORATDA PORA EVAZIGA OG'DIRIB OLIHNING OBYEKTIV BELGILARINING NAZARIY-HUQUQIY TAHLILI

Xolmatova Sadoqat Salimjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13143353>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Tijoratda pora evaziga og'dirib olish jinoyati tushunchasi va ushbu jinoyatning obyektiv belgilari belgilari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nodavlat tijorat tashkiloti, mansabdor shaxs, mansab vakolati, mansab vakolatini suiste'mol qilish, obyekt, obyektiv tomon, moddiy haq yoki mulkiy manfaatdor etish, Qonunga xilof ekanligini bila turib haq berish, vakolati bilan bog'liq harakatlarni bajarish yoki bajarmaslik.

2015 yil 15 maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni asosida 2015 yil 20 avgustda "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yana-da kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish uchun yana-da qulay sharoitlar yaratish, biznes muhitni yaxshilash, pirovardida, xalqimiz farovonligini yuksaltirishga qaratildi.

Kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq, Jinoyat kodeksi Maxsus qismi Sakkizinchi bo'limi Atamalarining huquqiy ma'nosidan "mas'ul mansabdor shaxs" atamasi batamom chiqarib tashlandi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik tuzilmalari va boshqa nodavlat tashkilotlarida ma'muriy-taqsimot va ma'muriy-xo'jalik vakolatlarini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar javobgarligini yumshatish va tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog'liq hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tajovuz qiladigan boshqa jinoyatlar uchun javobgarlik belgilandi. Jumladan, Jinoyat kodeksiga xususiy mulk huquqini buzish, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini tekshirish va moliya-xo'jalik faoliyatini taftish qilish tartibini buzish, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini va (yoki) ularning banklardagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni qonunga xilof ravishda to'xtatib turish, tadbirkorlik subyektlarini homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish, litsenziyalash to'g'risidagi qonun hujjatlarini va ruxsat berish tartib-taomillari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish, imtiyozlar va preferensiyalarni qo'llashni g'ayriqonuniy ravishda rad etish, qo'llamaslik yoki qo'llashga to'sqinlik qilish, xo'jalik yurituvchi subyektlarga va boshqa tashkilotlarga pul mablag'lari berishni asossiz ravishda kechiktirish, tadbirkorlik subyektlarining hisobvaraqlarida pul mablag'lari mavjudligi to'g'risidagi axborotni qonunga xilof ravishda talab qilib olish, tijoratda pora evaziga og'dirib olish va boshqa qilmishlar uchun javobgarlik belgilandi. Shu munosabat bilan Jinoyat kodeksi 205-214-moddalari yangi tahrirda bayon etildi.

Jinoyat kodeksining XIII¹ bobining 192⁹-moddasida tijoratda pora evaziga og'dirib olganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lib, unga ko'ra, nodavlat tijorat tashkilotining yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxsiga mazkur mansabdor shaxsning o'z

vakolatlaridan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni pora evaziga o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy qimmatliklar berish yoki uni mulkiy manfaatdor etishi tijoratda pora evaziga og'dirib olish hisoblanadi.

Shu bilan birga, nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkiloti mansabdor shaxsining o'z vakolatlaridan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni pora evaziga o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi uchun mazkur moddaning ikkinchi qismida jinoiy javobgarlik belgilangan.

Tijoratda pora evaziga og'dirib olish jinoyatini, umuman barcha jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda jinoyatlarning tarkibi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday ekan, tijoratda pora evaziga og'dirib olish jinoyatning **maxsus obyekt**i mamlakatning iqtisodiyot sohasidagi ijtimoiy munosabatlari hisoblanadi. Mazkur jinoyatning **turdosh obyekt**i tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog'liq hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini

Jinoyat kodeksi 1929-moddasidan javobgarlik belgilangan jinoyatning **bevosita obyekt**i nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining obro'yi va uning normal faoliyatini ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Pul, valyuta, qimmatliklari qimmatbaho buyumlar, avtomobillar va boshqa har qanday mol-mulk, oziq-ovqat mahsulotlari, spirtli ichimliklar, antiqa buyumlar va boshqalar, ya'ni moddiy qimmatga ega bo'lgan har qanday narsalar yoxud mulkiy xususiyatdagi naf ko'rish (sanatoriya yo'llanma, turistik yo'llanma, biron-bir pulli xizmatni ko'rsatish kabilar) mazkur jinoyatning **predmeti** bo'lishi mumkin.

Obyektiv tomondan mazkur jinoyat nodavlat tijorat tashkilotining yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxsiga mazkur mansabdor shaxsning o'z vakolatlaridan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni pora evaziga o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy qimmatliklar berish yoki uni mulkiy manfaatdor etishida ifodalanadi.

Moddiy haq berish yoki mulkiy manfaatdor etish deganda, nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxsiga uni o'ziga og'dirayotgan shaxs manfaatini ko'zlab vakolatiga kiradigan harakatlarni bajarish yoki bajarmasligi uchun unga mulkiy xarakterdagi qimmatliklar yoki qonuniy mulkiy bahoda beriladigan foydani berish tushuniladi.

Qonunga xilof ekanligini bila turib haq berish deganda, ushbu harakat (harakatsizlik) normativ-huquqiy hujjatlar yoki ta'sis hujjatlari bilan taqiqlanganligi, shuningdek, qonunga muvofiq shaxsning faoliyat xususiyatidan kelib chiqmasligi tushuniladi.

Vakolati bilan bog'liq harakatlarni bajarish yoki bajarmaslik huquqiy va faktik imkoniyatlardan foydalanishda ifodalanib, nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxs vakolatiga kiradigan harakat (harakatsizlik), shuningdek, xizmat obro'yi, axborot olishga ushbu shaxsning huquqiga asoslangan, lekin vakolatiga kirmaydigan harakat (harakatsizlik)ni o'z ichiga oladi. Harakatni bajarish yoki bajarmaslik o'z

xususiyati bo'yicha g'ayriqonuniy bo'lishi yoki mansabdor shaxs tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining qonuniy manfaatiga zid bo'lishi lozim.

Tijoratda pora evaziga og'dirish nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxsi o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda bajarishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab amalga oshirganligi evaziga mulkiy manfaatning bir qismini qo'lga kiritgan paytdan e'tiboran **tugallangan** jinoyat hisoblanadi.

Nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxs uni pora evaziga og'dirayotgan shaxs manfaatini ko'zlab jinoiy harakatlarni sodir etsa, uning harakatini jinoyatlar majmui sifatida kvalifikatsiya qilish kerak (masalan, tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkilotining mansabdor shaxsi haq evaziga hujjatlarni soxtalashtirsa, uning harakatlari jinoyatlar majmui tariqasida JK 1929-moddasi 1-qismi va 228-moddasi (Hujjat, muhr, shtamp, blankalarni tayyorlash, qalbakilashtirish, sotish, foydalanish) bo'yicha kvalifikatsiya qilinadi).

Jinoyat kodeksi 1929-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan qilmish **obyektiv tomondan** nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkiloti mansabdor shaxsining o'z vakolatlaridan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni pora evaziga o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishida ifodalanadi.

Mohiyatiga ko'ra, JK 1929-moddasi 2-qismida belgilangan jinoyatning alomatlari pora olish (JK 210-moddasi) alomatlaridan farq qilmaydi. Mazkur jinoyatda haqni qonunga xilof ravishda davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsi emas, balki nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkiloti mansabdor shaxsi o'z vakolatidan foydalangan holda bajarishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni bajarganligi uchun oladi.

Nodavlat tijorat tashkiloti yoki boshqa nodavlat tashkiloti mansabdor shaxsining qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy haq olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi, qonunga zid bo'lgan haqning bir qismini olgan paytdan e'tiboran, **tugallangan** jinoyat deb hisoblanadi.

References:

1. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism/M.Rustambayev. – Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 696 b.
2. Тумаркина Л П Коммерческий подкуп Монография Издательский дом «Камерон», М, 2005
3. Тумаркина Л П Общественная опасность коммерческого подкупа // Право и жизнь № 108 2007
4. Грошев А.В., Камышанский В.П. Обычный подарок или взятка: проблемы соотношения в Российском законодательстве // Власть Закона. 2019. № 3 (39). С. 18-38.
5. Немтина Ю.О. Коммерческий подкуп: вопросы квалификации и освобождения от уголовной ответственности // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 2. С. 106-107.
6. Кучерявый Н.П. Ответственность за взяточничество по советскому уголовному праву. М. : Госюриздат, 1957. 188 с.

7. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta'limot. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 441 bet

INNOVATIVE
ACADEMY